

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846992>
УДК 343.2/.7

ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

А.И. Павлова,
магистрант 3 курса, напр. «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»

А.И. Бойко,
научный руководитель,
проф. кафедры, д.ю.н.,
РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов-на-дону

Аннотация: В статье проведен анализ законодательства в области защиты животных. Сделан вывод о необходимости решения таких вопросов в специальном федеральном законе, посвященном ответственному обращению с животными, который охватил бы проблемы защиты животных от жестокого обращения, а также защиты человека от опасностей и неудобств, связанных с содержанием животных в населенных пунктах и других местах, где они соприкасаются непосредственно с людьми.

Ключевые слова: животные, жестокое обращение, охрана животных, государство, закон, ответственность, продажа животных, уголовная ответственность, международное право

APPLICATION OF CRIMINAL ANIMAL TREATMENT LAW

A.I. Pavlova,

3-year undergraduate Student, ex. "Criminal law, criminology, penal law"

A.I. Boyko,

Scientific Director,

professor of the department, Doctor of Law,

RGEU (RINH),

Rostov-on-don

Annotation: The article analyzes the legislation in the field of animal protection. It is concluded that it is necessary to address such issues in a special federal law on the responsible treatment of animals, which would cover the problems of protecting animals from cruelty, as well as protecting humans from the dangers and inconveniences associated with keeping animals in settlements and other places where they are. come into direct contact with people.

Keywords: animals, cruel treatment, animal protection, state, law, responsibility, sale of animals, criminal liability, international law

В декабре 2017 года произошло то, за что на протяжении долгих лет боролись зоозащитники. В статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» внесены существенные поправки [1-7].

Во-первых, изменена диспозиция уголовно-правовой нормы. Если раньше для привлечения к уголовной ответственности за деяние, повлекшее гибель или увечье животного, необходимо было наличие в обязательном порядке одного из таких признаков субъективной стороны, как хулиганские или корыстные побуждения, или объективной стороны – применение садистских методов или присутствие малолетнего. То сейчас, после произведённых изменений, виновным в совершении данного преступления признаётся и лицо, мотивом деяния которого было «простое» причинение животному боли и/или страданий.

Во-вторых, часть вторая указанной статьи дополнилась новыми квалифицирующими составами преступления: с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или через сеть «Интернет»; а также в отношении нескольких животных.

В-третьих, самое главное – ужесточена санкция. Так, часть первая статьи 245 УК РФ дополнилась таким видом наказания, как лишение свободы. А квалифицирующие составы переведены из преступления небольшой тяжести в категорию преступлений средней тяжести.

Однако данные нововведения не удовлетворяют всем требованиям защитников животных. Например, до конца не понятно: подпадают ли действия догхантеров под мотивы, необходимые для привлечения их к ответственности по данной статье? Или что делать, если происходит явное антигуманное, жестокое обращение с животным, но которое не приводит к его увечью или гибели (например, оставления без пищи и воды на длительное время)? Какие вообще действия (бездействия) являются жестоким обращением с животными? К сожалению, современный уголовный закон не даёт ответы на данные вопросы. Однако проблема жестокого обращения с животными является достаточно важной.

Дело даже не в жалости к «братьям нашим меньшим», которые дарят людям любовь и верность, которые тоже всё чувствуют и понимают. А в том, что данные преступники, несомненно, представляют опасность для окружающих. И не потому, что статья 245 расположена в главе 25 УК РФ, объектом преступлений которой выступает общественная нравственность: «жестокость по отношению к животным, причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали...» [8], нет... Общественная опасность данного преступления заключается в том, что жестокость по отношению к животным, их истязание порождают подчас агрессивность и насилие по отношению к окружающим людям [3, с. 21], развивает в человеке низменные чувства, способные подтолкнуть на совершение более тяжких преступлений. Как показывает практика, подобное поведение свидетельствует о наличии психологических или психических проблем у человека, а также проблем в сфере нравственного развития и воспитания [1, с. 153].

Вспоминается громкий случай, произошедший в Краснокамске в ноябре 2015 года, всколыхнувший всю общественность. Когда 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отрезал ножницами уши и снял скальп двухмесячному щенку. Не опасна ли подобная немотивированная жестокость для общества? Анализ судебной практики по уголовным делам о жестоким обращении с животными, во-первых, доказывает, что многие подобные преступники не ограничиваются только данной категорией преступлений и переходят на совершение деяний уже против прав и законных интересов человека.

Так, в Москве в 2015 г. мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после того, как выбросил из окна 7-го этажа из хулиганских побуждений домашнюю собаку, вытолкнул чуть позже в это же окно несовершеннолетнюю потерпевшую, которая от полученных повреждений скончалась через несколько дней в больнице [9].

Во-вторых, судебная практика по делам данной категории дел демонстрирует, по нашему мнению, достаточную мягкость наказания. Так,

преступнику, совершившему вышеописанное деяние в Краснокамске, по приговору суда назначено только ограничение свободы сроком на 7 месяцев, установив следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания в ночное время с 23 часов до 06 часов, не изменять место жительства и не выезжать за пределы муниципального района [10].

В психологии жестокое обращение с животными квалифицируется как аномалия, расстройство личности – психопатия. Это такие нарушения психической деятельности, которые, не лишая человека вменяемости, находятся на грани между психическим здоровьем и болезнью [4] – некое пограничное состояние. Исследователями давно подмечено, что большинство серийных убийц, насильников в юном возрасте издевались над животными.

Так, согласно биографическим сведениям и данным расследований жестокое обращение с животными сопровождало детство таких советских маньяков, как В.Муханкина, С.Головкина, «отличавшихся» особым зверством. Последний, любивший лошадей и работающий с ними на конном заводе, после задержания рассказал, что первой его «жертвой» стала пойманная на улице кошка. Будущий маньяк в возрасте 12 лет повесил животное и отчленил ей голову, получив тем самым весьма приятные ощущения, наступила, по его словам, «желанная разрядка» [6].

Затем его интерес переключился на маленьких мальчиков, над которыми изверг издевался, как сам потом признается на допросе, чтобы «посмотреть на мучения». Ещё один известный серийный убийца насильник и педофил В.Кулик, получивший прозвище «Иркутский монстр», в детстве любил вешать кошек, получая безумное удовольствие от этой процедуры. Применение садистских методов, представляющих собой особо изощрённые способы издевательства, по отношению к животным может говорить о проявлении неоправданной жестокости, о получении наслаждений от чужих страданий, о самоудовлетворении от причинения длительной и мучительной боли. Представляется, что ни у одного психически устойчивого человека не поднимется рука на беспричинное истязание беззащитного существа.

Лицо, склонное к совершению преступления, предусмотренного статьёй 245 УК РФ, находится на определённой социально-психологической дистанции от общества и его ценностей [5]

Конечно, не каждый, кто обижает животных – потенциальный маньяк. Для многих совершение подобного преступления выступает нередко в качестве компенсационного средства – разрядки, вымещения на ком-то злобы за отсутствие «жизненно важных благ» и является звеном в цепи постоянных социальных конфликтов в быту, семье, на работе [2].

Таким образом, жестокое обращение с животными – явление социальное, нередко приводящее к совершению других противоправных деяний, в том числе против жизни и здоровья людей. Поэтому не стоит

«закрывать глаза» на подобных преступников-живодёров, борьба с ними является в том числе и профилактикой, средством предупреждения других, более тяжких преступлений. От садизма по отношению животным до агрессии против человека – один шаг. Проблема защиты животных никогда не была приоритетной в России, но что насчёт защиты граждан?

А это уже конституционная обязанность государства. Однако, по нашему мнению, в существующем законодательстве до сих пор не решены все проблемы и не предприняты все меры по вопросам жестокого обращения с животными. А судебная практика демонстрирует излишнюю мягкость назначаемых наказаний.

Считаем необходимым: во-первых, разработать Постановление Пленума Верховного Суда, который бы разъяснил и заполнил все пробелы в сфере уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В том числе в свете совсем недавно принятого Федерального Закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [10], содержащего определение понятия «жестокое обращение с животными» и отвечающего на многие вопросы, сформулированные в начале статьи, но идущего вразрез с составом ст. 245 УК РФ; во-вторых, создать и поддерживать систему учёта и контроля за лицами, совершившими преступление данной категории.

Список литературы

- [1] Волкова Г.П. Криминалистическая характеристика жестокого обращения с животными. / Г.П. Волкова. // Вестник Московского университета МВД России. – М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2015. № 4. 151-153 с.
- [2] Мирошниченко В.С. Криминологическая характеристика лиц, совершающих жестокое обращение с животными. / В.С. Мирошниченко. // Законы России: опыт, анализ, практика. М.: Издательский дом «Букввед». 2012. № 5. 102-104 с.
- [3] Плешаков А.М. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. / А.М. Плешаков, С.П. Щерба. // Советская юстиция. – 1991. № 2. 21-22 с.
- [4] Ревяко Т.И. Убийцы и маньяки: Энциклопедия преступлений и катастроф. / Т.И. Ревяко, Н.В. Трус. – Изд.: Литература, 1996. 110 с.
- [5] Саратова О.В. Личность совершившего преступление, связанное с жестоким обращением с животными. / О.В. Саратова. // Общество и право. – 2009. № 5. 218-221 с.
- [6] Серийные сексуальные убийства. Учебное пособие. Под ред. Ю.М. Антоняна. М: МЮИ МВД России, Изд. «Щит. – М», 1997. 202 с.

[7] О внесении изменений в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 20.12.2017 № 412-ФЗ // Российская газета, № 291, 22.12.2017.

[8] К проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»: Пояснительная записка [Электронный ресурс]. – URL: <http://sozd.parlament.gov.ru/>. (дата обращения: 15.07.2018).

[9] Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 10-2530 от 19.02.2018 г.

[10] Приговор Судебного участка № 64 Краснокамского муниципального района от 01.02.2016 г. по делу № 1-09/2016.

Bibliography (Transliterated)

[1] Volkova G.P. Forensic characteristics of cruelty to animals. / G.P. Volkova. // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – М.: Publishing house of Moscow. University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2015. No. 4. 151-153 p.

[2] Miroshnichenko V.S.. Criminological characteristics of persons committing cruelty to animals. / V.S. Miroshnichenko. // Laws of Russia: experience, analysis, practice. М.: Publishing house "Bukvoved". 2012. No. 5. 102-104 p.

[3] Pleshakov A.M. Criminal liability for cruelty to animals. / A.M. Pleshakov, S.P. Shcherba. // Soviet justice. – 1991. No. 2. 21-22 p.

[4] Revyako T.I. Murderers and Maniacs: An Encyclopedia of Crime and Disaster. / T.I. Revyako, N.V. Coward. – Publ.: Literature, 1996. 110 p.

[5] Saratova O.V. The identity of the perpetrator of the animal cruelty crime. / O.V. Saratov. // Society and law. – 2009. No. 5. 218-221 p.

[6] Serial sexual assassinations. Tutorial. Ed. Yu.M. Antonyan. М: MUI of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Ed. "Shield. – М", 1997. 202 p.

[7] On amendments to Articles 245 and 258.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and Articles 150 and 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation: Federal Law of 20.12.2017 No. 412-FZ // Rossiyskaya Gazeta, No. 291, 22.12.2017.

[8] To the draft federal law "On Amendments to Article 245 of the Criminal Code of the Russian Federation and Articles 150 and 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation": Explanatory note [Electronic resource]. – URL: <http://sozd.parlament.gov.ru/>. (date of access: 15.07.2018).

[9] Appellate ruling of the Moscow City Court in case No. 10-2530 dated 19.02.2018

[10] Verdict of the Judicial District No. 64 of the Krasnokamsk Municipal District dated 01.02.2016 in the case No. 1-09 / 2016.

© *А.И. Павлова, 2021*

Поступила в редакцию 07.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Павлова А.И. Применение уголовного закона о жестоком обращении с животными // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 315-321. URL: <https://ip-journal.ru/>